

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumar@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सन्निरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः

डा.अजिमोन् सी.एस्¹

श्री गदाधरभट्टाचार्यः व्युत्पत्तिवादे द्वितीयाकारकप्रथमखण्डे कर्माख्यातार्थं विचारयति । तत्र फलमेव कर्माख्यातार्थः इति उक्तमस्ति । ग्रामो गम्यते इत्यत्र ते इत्याखातस्य संयोगरूपं फलमर्थः । नव्यमते धातोः फलावच्छिन्नव्यापारः एवार्थः । गम् धातोः संयोगानुकूल व्यापारः इत्यर्थः । अतः ग्रामो गम्यते इति वाक्यात् संयोगानुकूलव्यापारजन्यसंयोगाश्रयः ग्रामः इत्यर्थः भविष्यति । पक्षे अस्मिन् फलस्य द्विवारं भानमस्ति । अत्र यदि कर्माख्यातस्य फलमित्यर्थः न स्वीकरोति तर्हि ग्रामो गम्यते इत्यत्र संयोगरूपफलाश्रयत्वं ग्रामे न प्रतीयेत । अत्र अयं संयोगः ग्रामे विशेषणं एव । धातूपस्थितसंयोगरूपं फलं तु धात्वर्थव्यापारे विशेषणं भवतीत्यतः तस्य संयोगस्य ग्रामे विशेषणं भवितुं न शक्यते । तस्य कारणं तु एकत्र विशेषणत्वेन अन्वितस्य अन्यत्र विशेषणत्वेनान्वयासंभवात् इत्येतदेव । तस्मात् ग्रामे विशेषणीभूतं संयोगरूपं फलं कर्माख्यातोपस्थाप्यं भवतीति आचार्यमतम् । फलावच्छिन्नव्यापारे धातोः शक्तिः उक्ता अस्ति न तु व्यापारावच्छिन्नफले तस्य शक्तिं प्रतिपादिता अस्ति । यस्य यद्रूपेण वा यदवच्छिन्नत्वेन वा शक्तिः कल्प्यते तेनैव रूपेण वा तदवच्छिन्नत्वेन वा तद्विषयकशाब्दबोधः भवेत् । न तु शक्तौ अवच्छेदकत्वेन वर्तमानस्य शाब्दबोधे अवच्छिन्नत्वं भवेत् । तस्मात् धातुजन्यसंयोगादिरूपस्य फलस्य शक्तौ विशेषणत्वमेव कल्पितं इत्यतः तस्य शाब्दबोधे अपि विशेषणत्वेन भानं अवश्यमेव । अतः व्यापारविशेष्यत्वेन भासमानस्य फलस्य कर्माख्यातेन उपस्थितिः वाच्या । तदुच्यते व्युत्पत्तिवादे-यादृशविशेष्यविशेषणभावापन्नयोः पदशक्यता तादृशविशेष्यविशेषणभावापन्नयोरेव शाब्दबोधे भानसंभवात्, न तु विपरीतविशेषणविशेष्यभावापन्नयोः (गदाधरभट्टः 2011, 230) इति ।

किन्तु अस्मिन् मते फलस्य द्विधा भानमस्तीति तद्वारणाय धातोः फले व्यापारे च पृथक् शक्तिद्वयं स्वीकार्यम् इति पूर्वपक्षः । ग्रामं गच्छति इत्यादि कर्माख्यातस्थले व्यापारे विशेषणं भवति फलं-संयोगादयः । धातोः पृथक् शक्तिद्वयस्वीकारे तु व्युत्पत्तिवैचित्र्येण कर्माख्यातस्थले व्यापारविशेषणत्वेन भासमानस्य अस्य फलस्य कर्माख्यातस्थले व्यापारविशेष्यत्वेन प्रतिपादयितुं शक्यते । एवं चेत् फलस्य द्विधा भानं न स्यात् ग्रामादेः कर्मत्वप्रतीतौ अनुपपत्तिरपि न स्यात् । व्यापारे विशेष्यतया भासमानस्य फलस्य ग्रामे विशेषणतया भानसंभवात् ग्रामस्य कर्मत्वं सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षस्याशयः । अत्र व्युत्पत्तिवैचित्र्येण इत्यस्य एवं प्रतिपादनं करोति रामानुज ताताचार्य महाभागाः-फलविशिष्टव्यापारविषयकशाब्दबोधे द्वितीयान्तसमभिव्याहृतकर्माख्यातज्ञानस्य, व्यापारविशिष्टफलविषयकशाब्दबोधे कर्माख्यातसमभिव्याहृतप्रथमान्तपदज्ञानस्य कारणत्वमिति

1. Dr. Ajimon C S is Assistant Professor of Nyaya, Govt. Ayurveda College, Kannur. csajimon@gmail.com, , mob-9846394138

कार्यकारणभाववैचित्र्येणेत्यर्थः इति (रामानुजताताचार्यः 227) ।

पूर्वपक्षमतखण्डनम् ।

फले व्यापारे च पृथक् शक्तिद्वयमिति मतं सिद्धान्ती नाङ्गीकुर्वन्ति । तथा स्वीकारे शाब्दसामग्रिनिष्ठसमानविषयकानुमितिप्रतिबन्धकतायां फलोपस्थितेः व्यापारोपस्थितेः च निवेशनमावश्यकम् इत्यतः तत्र गौरवमस्तीति सिद्धान्तपक्षः । फलविशिष्टव्यापारे एका शक्तिस्वीकारे तु विशिष्टव्यापारविषयकोपस्थितेः एकस्या एव निवेशनमावश्यकमिति पक्षे अस्मिन् लाघवो वर्तते । अतः पूर्वपक्षमतं नाङ्गीकुर्वन्ति भट्टाचार्यः ।

अत्र न केवलं प्रतिबन्धकतायां उपस्थितिद्वयनिवेशनात्मकं गौरवं अपि तु धातोः फले व्यापारे पृथक् शक्तिस्वीकारे स्पन्दभेदप्रकारकसंयोगविशेष्यकशाब्दबोधमुद्दिश्य गमनं न स्पन्दः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यादेव । यतः गम् धातोः संपूर्वकयुज् धातु समानार्थकत्वभ्रमः यस्य जातः तस्य गमनं न स्पन्दः इत्यत्र गमनपदेन संयोगस्य विशेष्यतया उपस्थितिसंभवात् तस्मिन् संयोगे स्पन्दभेदान्वयः शक्यते । तद्वत् गम् धात्वर्थे यथार्थज्ञानवतः पुरुषस्यापि गम् धातुपस्थित संयोगरूपफले स्पन्दभेदान्वयः संभवात् गमनं न स्पन्दः इति प्रयोगापत्तिः स्यात् । तादृशप्रयोगवारणं दुष्करमेव यतः संयोगविशेष्यकस्पन्दभेदप्रकारकान्वयबोधसामग्र्याः संयोगविशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यसंयोगोपस्थितेः गमनं न स्पन्दः इत्यत्र सत्त्वात् इति सिद्धान्ती वदति । तदुच्यते –संयोगादिविशेष्यकवृत्तिज्ञानजन्यतदुपस्थितिघटितायास्तथाविधान्वयबोधसामग्र्याः अक्षतत्वात् इति (गदाधरभट्टाचार्यः 231) ।

ननु उक्तप्रयोगापत्तिवारणाय धात्वर्थफलविशेष्यकशाब्दबोधं अर्थात् गम् धात्वर्थसंयोगविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति फलविशेषणकबोधतात्पर्यज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यताम् तथा सति गमनं न स्पन्दः इति वाक्यात् संयोगविशेष्यकस्पन्दभेदप्रकारकान्वयबोधो न स्यात् इति कश्चन पक्षः । अत्र विभक्त्यर्थान्यनिष्ठ द्वितीयाविभक्त्यर्थान्ये स्पन्दभेदे निष्ठः यः प्रकारः, तादृशप्रकारतानिरूपितधातुप्रयोज्य गम् धातु प्रयोज्य, संयोगरूपफलविशेष्यकान्वयबोधे फलविशेषणकबोधतात्पर्यज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वमिति अस्य पक्षस्याशयः । किन्तु अस्मिन् पक्षे प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावकल्पने गौरवं स्यादिति तत्र अङ्गीकरोति भट्टाचार्यः ।

ननु कर्माख्यातस्य फलमित्येवार्थः तर्हि पूर्वोक्तवत् ग्रामो गम्यते इत्यादि स्थले संयोगानुकूलव्यापारजन्यसंयोगाश्रयो ग्राम इति शब्दबोधः स्यात् । अतः अत्र फलस्य द्विधाभानं संभवति । धात्वर्थे व्यापारविशेषणत्वेन तथा आख्यातार्थत्वात् ग्रामे विशेषणत्वेन चेति फलस्य द्विधा भानं । किन्तु यदि एकस्मिन् ज्ञाने फलस्य तथाविध भानद्वयं अनुभवविरुद्धमेव इति चेत् गत्यन्तराभावात् धातोः फले व्यापारे च विशेषणविशेष्यभावं विना खण्डशः शक्तिद्वयं स्वीकरणीयम् इति सिद्धान्तः । कर्माख्यातस्थले कर्माख्यातस्थले च आख्यातस्य आश्रयत्वमित्येवार्थः । तदुच्यते- फलस्य द्विधा भानं चेदनुभवविरुद्धं तदा पुनरनायत्या फलव्यापारयोः खण्डशः शक्तिद्वयमेव स्वीकरणीयम्, आख्यातस्याश्रयत्वमेवतत्तार्थः इति (गदाधरभट्टाचार्यः 232) । एवं धातोः खण्डशः शक्तिस्वीकारे फलस्य व्यापारे विशेषणत्वं नास्तीति तस्य फलस्य ग्रामे विशेषणत्वं संभवत्येव ।

सप्तम्या इव द्वितीया प्रयोगापत्तिरिति शङ्कानिरासः ।

सप्तमीविभक्तेः आधेयत्वमित्यर्थः स्वीकृतत्वात् द्वितीयाविभक्तेः अपि आधेयत्वमिति अर्थस्वीकारे यत्र सप्तमी विभक्तिः प्रयुज्यते तत्र द्वितीया विभक्तेरपि प्रयोगः स्यादिति आशङ्क्यते । यत्र द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या यत्र तु सप्तमी विभक्तिः प्रयोक्तव्या इत्यत्र व्यवस्था न स्यात् ।

तथा सति गृहे पचति इतिवत् गृहं पचति इत्यपि भवेत् प्रयोगः । किन्तु तन्न समीचीनः । अतः अत्र प्रयोगव्यवस्था स्पष्टतया प्रतिपादनीया ।

समाधानमुच्यते- यत्र धात्वर्थतावच्छेदकफले आधेयत्वान्यतात्पर्यः तत्र द्वितीया प्रयुज्यते, यथा ग्रामं गच्छति, तण्डुलं पचति इत्यादिवत् । यत्र तु व्यापारे आधेयतायाः अन्वये तात्पर्यमस्ति तत्र सप्तमी, यथा गृहे पचति इत्यादिवत् । आधेयत्वप्रकारकफलविशेष्यकशाब्दबोधं प्रत्येव आधेयत्वार्थकद्वितीयायाः आकाङ्क्षा वर्तते । व्यापारविशेष्यकाधेयत्वप्रकारकान्वयबोधं प्रति सप्तम्युपस्थिताधेयत्वज्ञानं सप्तमीसमभिव्याहारज्ञानं च कारणं भवति । अतः द्वितीयायाः सप्तम्याः च प्रयोगे नियतव्यवस्था वर्तते इत्यतः उक्ताशङ्का निर्बीजा इति सिद्धान्तपक्षः । तदुच्यते – “मैवम्-धात्वर्थतावच्छेदकफलांशे आधेयत्वान्वये एव तादृशद्वितीयायाः साकाङ्क्षात्वकल्पनाद् व्यापारे तदुपस्थापिताधेयत्वान्वयासंभवात्” (गदाधरभट्टाचार्यः 232) इति । द्वितीया सप्तम्योः समानार्थकत्वेपि तयोः शाब्दबोधकारणत्वे वर्तमानस्य भेदस्य ज्ञापनायैव कर्मणि द्वितीया, सप्तम्यधिकरणे च इति भिन्नाभ्यां सूत्राभ्यां द्वितीया सप्तम्योः निर्देशः इति भट्टाचार्यः । उक्तमस्ति – “द्वितीया सप्तम्योः समानार्थकत्वेपि व्युत्पत्तिभेदज्ञापनायैव पृथक् पृथक् सूत्रेण तयोर्विधानात्” (गदाधरभट्टाचार्यः 232) इति । द्वितीया समभिव्याहाररूपाकाङ्क्षाज्ञानं आधेयत्वप्रकारकफलविशेष्यकशाब्दबोधकारणं भवति, आधेयत्वप्रकारकव्यापारविशेष्यकशाब्दबोधकारणं भवति सप्तमीसमभिव्याहाररूपाकाङ्क्षाज्ञानम् इति अनयोः शाब्दबोधकारणत्वे भेदः ।

अत्र पुनरपि पूर्वपक्षः आक्षिपति यतः उक्तरीत्या व्यवस्था स्वीकारे भूमौ पतति इतिवत् भूमिं पतति इत्यपि प्रयोगः स्यात् । तत्र पत् धात्वर्थव्यापारे अधोदेशसंयोगस्य अवच्छेदकत्वं अस्तीत्यतः तादृश फले आधेयत्वान्वयतात्पर्येण भूमिं पतति इति प्रयोक्तुं शक्यतेति भावः । भूमौ संयोगरूपफलं वर्तते इत्यतः ग्रामं गच्छतीतिवत् भूमिपदोत्तरं द्वितीया प्रयोगे योग्यतास्ति इति पूर्वपक्षः । यदि आक्षेपस्यास्य वारणाय द्वितीयाविभक्त्या उपस्थितस्य आधेयत्वप्रकारकफलविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति गम्यादिधातुजन्यसंयोगादिरूपफलोपस्थितेः द्वितीयान्तपदस्य गम्यादिधातोः च समभिव्याहारज्ञानं जनकं भवतीति उच्यते तादृशकारणं भूमिं पतति इति प्रयोगे नास्ति । अत एव द्वितीयोपस्थिताधेयत्वप्रकारकफलविशेष्यकशाब्दबोधः अस्मात् प्रयोगात् न भवेत् इति चेत् तन्न समीचीनमिति पूर्वपक्षः । यत्र पत् धातोः लक्षणया संयोगावच्छिन्नव्यापारः इत्यर्थः तत्र धात्वर्थतावच्छेदकीभूते संयोगरूपफले द्वितीयार्थाधेयत्वान्वये अनुपपत्तिः नास्ति इत्यतः भूमिं पतति इति प्रयोगः अनायासेन स्याद् । तथा प्रयोगे चेत् पत् धातुजन्यसंयोगोपस्थितेः द्वितीयाजन्याधेयत्वप्रकारकशाब्दबोधकारणत्वं नियतमेवेति तद्वलेन लक्षणाभावे अपि पत् धातुना सह द्वितीया प्रयोगः स्यादेवेति आक्षेपः अवशिष्यते ।

अत्र कश्चन पक्षस्य आशयः उक्ताक्षेपस्य समाधानत्वेन प्रदर्शयति भट्टाचार्यः— यत्र द्वितीयार्थाधेयत्वप्रकारकफलविशेष्यकशाब्दबोधः इच्छति तत्र धात्वर्थतावच्छेदकसंयोगादिरूपं फलं अधिकरणानवच्छिन्नं अवश्यं भवितव्यम् । अतः अधिकरणानवच्छिन्ने संयोगादौ आधेयत्वान्वयतात्पर्ये सति द्वितीया विभक्तिः भवेत् । यत्र तु धात्वर्थतावच्छेदकं फलं अधिकरणावच्छिन्ने भवति तत्र द्वितीया न । पत् धात्वर्थतावच्छेदकं संयोगरूपं फलं तु अधोदेशरूपाधिकरणावच्छिन्नमेवेति तत्र न द्वितीयापत्तिः । अनेन उपायेन भूमिं पतति इति प्रयोगापत्तिः निवारितः इति अस्य पक्षस्य वादः । तदुच्यते- धातुजन्यशुद्धसंयोगावच्छिन्नस्पन्दोपस्थितेः शाब्दबोधकारणतायामवच्छेदकघटकसंयोगविषयतायामधिकरणानवच्छिन्नत्वं विशेषणं

देयम् तथा च तादृशविषयताशालिसंयोगोपस्थित्यादिघटितसामग्र्या एव संयोगविशेष्यकद्वितीयोपस्थाप्याधेयत्वान्वयबोधप्रयोजकत्वोपगमान्नातिप्रसङ्गः इति (गदाधरभट्टाचार्यः 233-234)। ग्रामं गच्छति इत्यत्र गम् धातुतः अधिकरणानवच्छिन्नस्यैव संयोगस्य व्यापारे अवच्छेदकत्वमस्तीति तादृश संयोगे आधेयत्वान्वयतात्पर्येण ग्रामपदोत्तरं द्वितीया विभक्तिः भवत्येव। किन्तु पत् धातुपस्थितव्यापारे अवच्छेदकः यः संयोगः सः तु अधोदेशरूपेणाधिकरणेन अवच्छिन्नो भवतीति तत्र भूमिं इत्यादि द्वितीया विभक्त्यन्तप्रयोगापत्तिः न स्यात्। अर्थात् पत् धात्वर्थतावच्छेदके अधोदेशावच्छिन्ने संयोगे आधेयान्वयतात्पर्येण भूमिं पतति इति प्रयोगः न भवेत् इति तात्पर्यम्।

ननु अधोदेशावच्छिन्नसंयोगावच्छिन्नव्यापारः एव पत् धात्वर्थः इत्यतः तस्य (पत् धातोः) फलावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वमस्तीत्यतः सकर्मकत्वव्यवहारापत्तिः दुर्वारैव इति आशङ्का। अकर्मकस्य पत् धातोः सकर्मकत्वव्यवहारो नेष्टः। सकर्मकत्वव्यवहारे फलावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वस्य प्रयोजकत्वमस्ति इति सिद्धान्तमाश्रित्यैव अयं आक्षेपः। किन्तु अस्याः आशङ्कायाः समाधानमुच्यते- आश्रयानवच्छिन्नफलावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वस्यैव तादृशव्यवहारनिधामकत्वात् इति (गदाधरभट्टाचार्यः 234)। सकर्मकत्वव्यवहारे आश्रयविशेषेण निरवच्छिन्नं यत् फलं तदवच्छिन्नव्यापारबोधकत्वं नियामकं भवतीत्यतः उत्तरदेशानवच्छिन्नफलबोधकगम्यादि धातूनां सकर्मकत्वव्यवहारः निर्दुष्टः भवति। किन्तु अधोदेशरूपेणाश्रयेणावच्छिन्नफलबोधकपत् धातोः सकर्मकत्वव्यवहारापत्तिः न भवेत् इति सिद्धान्तः। अतः एव आश्रयानवच्छिन्नफलावच्छिन्नव्यापारबोधकधातुत्वस्यैव सकर्मकत्वात् यद्वा आश्रयानवच्छिन्नफलाश्रयस्यैव कर्मत्वव्यपदेशात् अग्नौ घृतं जुहोति इत्यत्र अग्नेः न कर्मता। अतः अग्निं जुहोति इति न प्रयोगः।

अग्नौ घृतं जुहोति इत्यत्र उद्देश्यतावच्छेदकं विधेयं च अग्निरेव इत्यतः उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोरैक्यात् अन्वयबोधो न भवेत् इति आशङ्का। किन्तु आशङ्का इयं न समीचीना यतः अत्र अग्नेः उद्देश्यतावच्छेदकत्वे अपि तस्य विधेयत्वं नास्ति, तत्तु अग्नौ इति पदनिष्ठस्य सप्तम्यर्थस्य वृत्तित्वस्यैव भवति। एवं उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोरैक्याभावात् न अन्वयबोधधानुपपत्तिः। अयं प्रयोगः अप्रामाणिकः एवेति तत्र अन्वयाभावेऽपि न क्षतिरिति भट्टाचार्यः। तदुच्यते- वस्तुतस्तु तत्र वह्नेरन्वयेऽपि न क्षतिः- व्युत्पन्नानां तादृशप्रयोगस्याप्रामाणिकत्वात् इति (गदाधरभट्टाचार्यः 235)। संस्कृते वह्नौ जुहुयात् इत्यत्र विधेयांशे संस्कृतत्वस्य अधिकांशस्य अवगाहनात् उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः भेदो अस्त्येव इत्यतः अत्र अन्वयबोधधानुपपत्तिः नास्ति।

एवं कर्माख्यातस्य आश्रयत्वमित्यर्थः गत्यन्तराभावात् स्वीक्रियते। तेन गमनं न स्पन्दः इत्यादि प्रयोगाः न भवेयुः। आधेयत्वस्य द्वितीयार्थत्वे सप्तमी समानार्थकत्वात् गृहं पचति इति प्रयोगापत्तिरुक्ता सा तु धात्वर्थतावच्छेदकफले आधेयत्वान्वये तात्पर्यं सत्येव द्वितीया न तु अन्यत्र इत्युक्त्वापरिहृता। भूमिं पतति इत्यादि प्रयोगः तु यत्र धात्वर्थतावच्छेदकीभूतं संयोगादिरूपं फलं अधिकरणानवच्छिन्नो भवति तत्र तादृशाधेयतायाः अन्वयतात्पर्यं सति द्वितीया भवति इत्युक्त्वा परिहृतः।

सहायकग्रन्थाः

भट्टाचार्यः गदाधर. व्युत्पत्तिवादः (आदर्शव्याख्यासहितः). नवदेहली, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, 2011.

ताताचार्यः एन् एस् रामानुज. व्युत्पत्तिवादविद्वन्मनोरमाख्या. सं. त्रिपाठीराधावल्लभ, तिरुपतिः, राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, 2011.